

TARAQQIYOT ASRIDA ISHSIZLIK MUAMMOLARI

Otabek G'ofurov

O'zbekiston Milliy universiteti

Sotsiologiya yo'nalishi talabasi,

E-mail: otabekgofurov891@gmail.com

tel: 94 947 97 99

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8339693>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fan, texnika rivojlanib borayotgan davrimizda inson mehnat kuchiga ehtiyoj kamayib borayotgani va bu jahonda ishsizlik muammolarini keltirib chiqarayotgani hususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Samaradorlik, iqtisodiyot, tizim, taraqqiyot, inson, jamiyat, ijtimoiy, ishsizlik, layoqat, ishchi kuchi, kambag'allik, mehnat resurslari, sanoat, bandlik, kasb, sarmoya, mulkchilik, mehnat bozori.

PROBLEMS OF UNEMPLOYMENT IN THE AGE OF DEVELOPMENT

Abstract. This article talks about the fact that the need for human labor is decreasing in our time when science and technology are developing, and this is causing problems of unemployment in the world.

Keywords: Productivity, system, economy, development, human, society, social, unemployment, ability, workforce, poverty, labor resources, industry, employment, occupation, investment, ownership, labor market.

ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В ЭПОХУ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В данной статье говорится о том, что потребность в человеческом труде снижается в наше время, когда развивается наука и техника, и это вызывает проблемы безработицы в мире.

Ключевые слова: Производительность, экономика, система, развитие, человек, общество, социальное, безработица, способность, рабочая сила, бедность, трудовые ресурсы, промышленность, занятость, занятие, инвестиции, собственность, рынок труда.

Kirish. Hozirgi rivojlanib borayotgan davrda yashayotgan ekanmiz, inson jismoniy kuchiga emas, inson tafakkuriga suyanib qoladigan jamiyat barpo etilayotgandek go'yo. Bu bir tarafdin jamiyat uchun samarali va har taraflama insonni qiladigan vazifasini tez va oson bajarishiga olib keladi, ammo, bir tomondan dunyoda ishsizlik muammolarini keltirib chiqaradi. Hozirgi vaqt mobaynida o'tish davri iqtisodiyotining oldida turgan dolzarb muammolardan biri – mehnat bozorini samarali shakllantirish va rivojlantirishdir. Buning uchun, hammadan avval ijtimoiy va iqtisodiy tizimlar rivojlanishining obyektiv qonunlaridan savodli foydalanish zarur. Ma'lumki, taraqqiyot sohibi bo'lib xizmat qilgan inson jamiyatning asosiy ishlab chiqarish kuchi hisoblanadi. Faqat inson ehtiyojini juda muhim deb bilgan va uning samarali takror ishlab chiqarilishini ta'minlagan jamiyatgina eng yuqori taraqqiyotga erishadi. Jamiyatning boshqa barcha vositalari: mulkchilik shakllari, ishlab chiqarish va ilmiy salohiyat, moliya, narxlar ushbu asosiy maqsadga bo'ysunishi kerak. Bu degani, bugungi bozorga qarab, iqtisodiy tizim harakatini to'g'ri mo'ljalga olish, o'tish davrini tezlatish yoxud sekinlashtirishdir.

Mehnat bozori – bozorning boshqa barcha tizimchalari bilan uzviy bog‘langan. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bandlik va ishsizlik muammolari muhim ijtimoiy ahamiyat kasb etadi. Bandlik o‘z navbatida o‘z shaxsiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirish bilan bog‘liq, qonun hujjatlariga zid kelmaydigan, ularga mehnat daromadi keltiradigan faoliyatidir. Unumli va ijtimoiy mehnat qilishga bo‘lgan o‘z qobiliyatlarini tasarruf etish va qonun hujjatlari bilan taqiqlanmagan har qanday faoliyat, shu jumladan haq to‘lanadigan ishni bajarishga aloqasi bo‘lmagan faoliyat bilan shug‘ullanish mutloq huquqi fuqarolarga tegishli hisoblanadi. Darhaqiqat, talabga ega bo‘lish uchun ishchi kuchi jismoniy, aqliy va kasbiy qobiliyatlarning belgilangan majmuasiga ega bo‘lishi kerak. Ishlab chiqarish jarayoniga bu qobiliyatlarni tatbiq eta turib, u o‘z iste‘mol sifatlarini yo‘qotmasligi uchun doimo qayta ishlab chiqarilishi lozim. Nafaqat o‘zini qayta ishlab chiqarish, balki mehnat resurslari va butun aholining sifat ko‘rsatkichlari ham yaxshilanishini rag‘batlantirib borib, kelajakda qayta ishlab chiqarishga asos solishi kerak. Bundan kelib chiqadiki, mehnat bozorida raqobat xodimning mehnat qobiliyatini takomillashtiruvchi asosiy kuch sifatida mavjud bo‘lishi lozim. Shu munosabat bilan ishchi kuchiga talabni shakllantiruvchi tizimda xuddi shunday o‘zgarishlar sodir bo‘lishi, ya‘ni xaridorlar – mulkdorlar o‘rtasida raqobat paydo bo‘lishi kerak.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Mehnat bozorining boshqa muhim nazariy qoidasi – uning o‘z-o‘zini hududiy ifodalash haqidagi tasavvuri. Xodim hatto yollanganda ham, o‘zining “mehnatga qobiliyatlari”ni qayta ishlab chiqarishga ehtiyojini boshidan doimiy kechirib, bozor bilan aloqasini uzmaydi. Bundan tashqari, xodim eng yaxshi sharoitlarni qidirib, bir yollovchidan boshqasiga o‘tishga tabiiy intilishi ham mavjuddir. Amaliyotning ko‘rsatishicha, ishlab chiqarish kuchlari darajasi qanchalik yuqori bo‘lsa, migratsion faollik ham shunchalik jadaldir. Bunda xodimlarning bir qismi mehnat bozorida vaqti-vaqti bilan paydo bo‘lib, vaqtincha ishlab chiqarishda ishtirok etmaydi.

Prof. V. Kulakovning hisob-kitoblariga ko‘ra, ish bilan band bo‘lganlarning katta qismi shunday harakatda bo‘ladi: har yili sanoatda 35% gacha, qurilishda 40% , temiryo‘l transportlarida 37% ishtirok etadi. Shuning uchun mehnat bozori ijtimoiy bozor iqtisodiyoti va ijtimoiy-mehnat sohasining tarkibiy qismidir. Ilmiy va o‘quv adabiyotlarida mehnat bozorining o‘nlab ta‘riflari keltiriladi. Masalan, yangi sinfiy maktabni yaratuvchilar D. Gilder, A. Laffer, M. Feddstayn, R. Xollar mehnat bozorini ichki bir xil bo‘lmagan va g‘oyat o‘suvi hamda bozor qonunlariga bo‘ysunuvchi tizim sifatida qaraydilar. Narx-navo mexanizmi uning asosiy regulatori bo‘lib xizmat qiladi. Mehnat narxi va ish haqi darajasi ishchi kuchiga talab va taklifga ta‘sir qiladi, ular o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soladi, kerakli mutanosiblik va muvozanatni saqlaydi. Tabiiy bozor mexanizmlariga ko‘ra, ishchi kuchi narx-navo, bozor konyunkturasiga tez va epchillik bilan javob beradi, uning haqiqiy ehtiyojiga muvofiq ko‘payadi yoki kamayadi. Jadal mehnat bozori sharoitlarida ishsizlik – mehnatga layoqatli aholining band bo‘lmagan qismi davra aylanishi vazifasini bajaruvchi tabiiy hodisa. Keynsman maktabining asoschisi J. Keyns o‘z konsepsiyasini «Bandlik, foiz va pullarning umumiy nazariyasi» nomli kitobida bayon qilgan. U mehnat bozorini sustkash, statistik tizim sifatida ko‘rib chiqadi, ishchi kuchi narxi (ish haqi)ni yetarli darajada qat‘iy, deb qayd etadi.

Majburiy ishsizlikning mavjudligi majmuaviy samarali talab yetishmasligi bilan asoslangan, uni budjet va kredit-pul tartibiga solishning samarali (ekspansiyonistik) choralari yo‘q qilishi mumkin. Talabning yetishmasligi mehnatga pul to‘lashning uning pasayishi tomoniga

egiluvchan emasligi oqibatida vujudga keladi, buning natijasida talab pasayganda ishlab chiqarish hajmi va bandlik qisqaradi, ish haqining nominal stavkalari o'zgarishsiz qoladi. Davlat bozorni tartibga solib boruvchi vazifasini o'taydi, u majmuaviy talabni oshirib yoki pasaytirib, ushbu tengsizlikni yo'q qilishi mumkin. Ishchi kuchiga jami talab investitsiya va ishlab chiqarish hajmlari bilan tartibga solinadi.

- **Tahlil va natijalar (Analysis and results).** Ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini raqamlashtirish sharoitida davlatning eng asosiy vazifalari, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning yechimini topish, mavjud davlat dasturlari ijrosini ta'minlash, kambag'allikni kamaytirish va aholi turmush darajasini yaxshilash hisoblanadi. Mazkur ustuvor vazifalarni amalga oshirishda aholini ish bilan ta'minlashning samarali ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy-huquqiy mexanizmlarini tatbiq etish muhim ahamiyatga ega. Bu esa ayniqsa ishsizlik, norasmiy ish bilan bandlik va kambag'allik darajasini kamaytirishga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev tomonidan mazkur muammolar va ularning yechimlari aniq ko'rsatilgan: kambag'allikni kamaytirish – bu alohida tadbirkorlik ruhini uyg'otish, insonning ichki kuch-quvvati va salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, yangi ish o'rinlarini yaratish bo'yicha kompleks iqtisodiy va ijtimoiy siyosatni amalga oshirish, demakdir". Bu esa mehnat resurslarining oqilona bandligini ta'minlashi, ishsizlikni kamaytirishni taqozo etadi. Ularni ijobiy hal qilish aholi turmush darajasini oshirishga olib keladi. Hozir mamlakat mehnat resurslarining ish bilan band bo'lmagan qismi ko'rsatkichi asta-sekin o'sib borish an'anasiga – tendensiyasiga ega. Bunday holat sanoat mehnatining tor doirada qo'llanilishi, yangi ish joylarini yaratishga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmining yetarli emasligi, mehnat resurslari sonining ish joylari miqdoriga nisbatan tezroq o'sishi, ishchi kuchiga talab va taklif o'rtasida mutanosiblikning mavjud emasligi, mahalliy kadrlar malakasi va raqobat qobiliyatining pastligi va ularning ish axtarish harakatlari sustligi bilan asoslanadi.

Bundan tashqari, mehnat resurslarining oqilona bandligini ta'minlashga yangi yerlar o'zlashtirilishining kamayishi, intensiv texnologiya va kam mehnat talab qiladigan texnikaning yuqori unumsiz qo'llanilishi, xo'jalik yuritish, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil qilishning yangi bozor usullaridan samarasiz foydalanilishi, kichik va o'rta biznes hamda xususiy tadbirkorlik rivojlanishining past darajasi, ish bilan band bo'lganlar moddiy manfaatdorligining pasayishi va inflatsiya jarayonlari kabi omillar salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Holbuki, sanab o'tilgan omillar bozor iqtisodiyotiga o'tish davrining muqarrar belgilaridir. Aholining ish bilan oqilona bandligini ta'minlash va ishsizlikni kamaytirishning samarali mexanizmlaridan biri mehnat bozorini maqsadga muvofiq shakllantirish va rivojlantirish hamda uni tartibga solish hisoblanadi. Bu ishchi kuchiga talab va taklif o'rtasidagi uzviy aloqalar va ziddiyatlarni, ular hamkorligining samaradordik mezonlarini aniqlashga, qishloq mehnatkashlari kasb malakasini oshirishning asosiy yo'nalishlarini belgilashga hamda jonli mehnat resurslarini "ortiqcha" va ish joylari "taqchil" sharoitlarda ishchi kuchiga talab va taklifni makroiqtisodiy tartibga solishga, pirovardida ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy tadbirlarni maqsadga muvofiq ravishda ishlab chiqishga samarali imkon beradi.

Bunday tadbirlarni ishlab chiqish sodir bo'layotgan jarayonlarni chuqur o'rganishni, mehnat bozorining shakllantirilishi va rivojlantirilishining eng muhim muammolarini va ularni ijobiy yechish yo'llarini aniqlashni taqozo qiladi. Respublikamiz uchun mehnatga qobiliyatli aholining ish bilan bandligini oshirish bo'yicha muammoni hal qilishning eng samarali

vositalaridan biri bo'lgan mehnat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mazmunini tadqiq qilish katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Ularni o'rganish quyidagi demografik va ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatlarning inobatga olinishini taqozo etadi: 1) Respublikada mehnatga qobiliyatli aholining 60% dan ortig'i qishloq joylarda yashaydi va yalpi ichki mahsulotning (YaIM) 40% dan ko'prog'ini ishlab chiqaradi; 2) noqishloq xo'jaligi ishchi joylari yetishmasligi sababli ish bilan band bo'lmagan qishloq mehnat resurslari ulushi respublikaning ish bilan band bo'lmagan butun aholisining 60% dan ortig'ini tashkil qiladi va ularning soni o'smoqda; 3) mehnatga qobiliyatli, ish bilan band bo'lmagan qishloq mehnatkashlari malakasi va safarbarligining pastligi ularning yashash joylaridan shaharga va mamlakatning kam mehnat bilan ta'minlangan hududlariga hamda xorijiy davlatlar obyektlariga qarab harakat qilishlariga asosiy to'siq bo'lmoqda; mehnat resurslari sonining mehnatni tatbiq etish mintaqalarga nisbatan tezroq o'sishi yashirin ishsizlikni, ayniqsa, qishloq xo'jaligida ishchi kuchini taklif etish unga talabdan oshib ketadigan darajada ko'payishiga bevosita yordam beradi; 4) qayta ishlash sanoati, qurilish va xizmat ko'rsatish korxonalarini hamda xususiy xo'jaliklarda yangi ishchi joylarini yaratish yo'li bilan ishchi kuchi talabi va taklifi o'rtasidagi ratsional nisbatni ta'minlash uchun haqiqiy imkoniyatlar mavjud.

Bozor iqtisodiyoti davrida mehnat bozorini «mehnatga qobiliyatli» ishchi kuchini xarid qilish-sotishni amalga oshiruvchi tizim sifatida ko'rib chiqish o'rinli. Shuning uchun u ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti va ijtimoiy mehnat sohasining ochiq, murakkab, ko'p aspektli va o'suvchi tizimchasi bo'lib, ishchi kuchiga talab va taklifning hajmi, tarkibi va nisbatini shakllantiruvchidir. Mazkur bozor ishchi kuchiga talab va aholining taklifini tartibga solishda bevosita ishtirok etadi va oqilona bandlikning shakllanishi hamda ishsizlikni kamaytirishga ko'maklashadi.

Xulosa va takliflar (Conclusion and recommendations). Mehnat bozorida raqobat bir tomondan insonlar o'rtasida bir- biriga nisbatan egoizmlik hissini paydo qilsa bir tomondan mehnat bozorini o'sishiga olib keladi. Bu esa o'z o'rnida mehnat bozorini kengayishiga va rivojlanib borgan sari ishchi kuchiga talabni orttiradi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitlarida mulkni xususiylashtirish va davlat tasarrufidan chiqarish, ekinlarni yetishtirishda tarkibiy tuzilmani qayta ko'rish, zarar keltirib ishlayotgan korxonalarni tugatish, fan-texnika taraqqiyoti yutuqlari va intensiv texnologiyalarni joriy etish hisobiga asosan, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishidan bo'shatilayotgan xodimlar soni tez ko'paymoqda.

Ishchi kuchiga bo'lgan talabni oshirishni rag'batlantirish usullarini tadqiq etish mehnat resurslarining oqilona bandligini ta'minlashga hamda mazkur hudud uchun samarali tarmoqlarni rivojlantirishga qaratilganidir. Mahsulotlarni qayta ishlash, saqlash va xarid qilish hamda servis xizmati ko'rsatish va shaxsiy mehnat faoliyati bo'yicha ish joylarini yaratish, ishlab chiqarish kuchlari va bandlikning noan'anaviy shakllarini rivojlantirish, agrar sektordagi ishdan vaqtincha bo'shatilayotgan shaxslar uchun mavjud korxonalarni kengaytirish va qayta ta'mirlash hamda yangi ish joylarini yaratish maqsadida to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar – sarmoyalar hajmini ko'paytirishni rag'batlantirish mazkur uslubning qo'llanishining asosiy yo'nalishlaridir. Ishchi kuchlariga talabni oshirishni mehnat resurslarini qayta taqsimlashdan manfaatdor iqtisodiyot tarmoqlarida ish joylarini yaratish hamda mavjudlarini qayta ta'mirlash va yangi, zamonaviy kasblarni egallashga sarmoyalarni to'g'ridan to'g'ri jalb qilish orqali tartibga solish mumkin.

Dotatsiyalar, subsidiyalar va kreditlarni agro-sanoat majmui korxonalarini, ayniqsa, qayta ishlash korxonalarini qurish, texnik jihatdan qayta qurollantirish va rekonstruksiyalashga, shaxsiy mehnat faoliyatini rivojlantirish yo'li bilan xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirishga, shuningdek, ko'p bolali ayollar, mehnatga layoqatli pensionerlar, nogironlar, o'smirlar va hokazolarga mos ish joylarini vujudga keltirishga yo'naltirish maqsadga muvofiqdir. Shu tariqa ortiqcha mehnat resurslarini yuqorida aytib o'tilgan tarmoqlarga va ayrim maxsus ish joylariga jalb etish, ayni paytda ishchi kuchlarining kasbiy va malaka tarkibiga bevosita ta'sir o'tkazish mumkin. Muvaqqat ish joylarini yaratish va mulkchilikning turli shakllarini rivojlantirishni rag'batlantirish – aholi bandligini oshirishning eng muhim yo'nalishlaridan biri.

U korxonalarining iqtisodiy manfaatdorligini oshirish, budjet to'lovlari va xodimlarning vaqtincha va qisman bandligi uchun ijtimoiy sug'urta badallarini kamaytirish, ularni ishga qabul qilish jarayonini yengillatish, bandlikning noan'anaviy shakllarini tashkil etish bilan bog'liq sarfxarajatlarni to'lash kabi chora-tadbirlar yordamida amalga oshiriladi. Mehnat bozori shakllanishiga ishchi kuchining «mehnatga bo'lgan qobiliyati» tovarga aylanishi, erkin taklifi, ish beruvchilarning ishchi kuchiga mustaqil talabi, iqtisodiyotning tarkibiy o'zgarishi, ko'p mulkchilikning rivojlanishi kabi iqtisodiy, ijtimoiy na huquqiy shart-sharoitlar bevosita ta'sir etadi. Mehnat bozori shakllanishida asosiy muammo bo'lgan ishchi kuchiga talabning ortishi hamda uning taklifi kamayishi turli omillar, tamoyillar va cheklovchilar ta'sirida amalga oshiriladi.

Mehnat bozorining asosiy tarkibiy qismlarni mukammal tadqiq qilish uning shakllanish jarayonini batafsil ifodalabgina qolmasdan, balki bu sohada yechilishi lozim bo'lgan asosiy muammolarning aniqlanishiga ham imkon beradi: ishchi kuchiga talabni oshirish va uning taklifini kamaytirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishidan ortiqcha xodimlar ozod bo'lishini tezlatish; ish bilan band bo'lmagan, mehnatga layoqatli aholining raqobatbardoshligi va malakasini oshirish, turg'unligini kamaytirish va uning ijtimoiy himoyalanganligini ta'minlashdan iborat.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida»gi Qonuni // «Mehnat» gazetasi. —T., 1993-yil, 1-oktabr.
2. Usmonov S.N, Dodoboev Yu.T. «Bozor iqtisodiyoti asoslari». Toshkent: «Fan»-1999
3. Xolmo'minov Sh.R., Xolmurodov S.E. Mehnat bozori iqtisodiyoti.